

SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT BOZORI VA IQTISODIY TENGSIZLIKKA TA'SIRI

Qudratov Mirkomiljon Samijon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Iqtisodiyot fakulteti Iqtisodiyot
(tarmoqlar va sohalar bo'yicha) 4- bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17811777>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'siri chuqur tahlil qilinadi. Maqolada texnologik inqilobning ishchi kuchiga qanday ta'sir qilishi, yangi kasblarning shakllanishi, mavjud ish o'rinlarining o'zgarishi va yangi ish joylarining paydo bo'lishi masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, texnologik taraqqiyotning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni va uning ijtimoiy-iqtisodiy natijalari ko'rib chiqiladi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining mehnat bozoriga ta'sirining ijobiy va salbiy tomonlari muvozanatli yoritilib, o'zgarishlarga moslashish va kelajakda yuzaga keladigan yangi imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni ishlab chiqishga doir tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, mehnat bozori, texnologik inqilob, avtomatlashtirish, iqtisodiy rivojlanish, innovatsiyalar, yangi ish o'rinlari, texnologik ishsizlik, malaka oshirish.

Raqamli texnologiyalar rivoji bilan sun'iy intellekt (SI) zamonaviy dunyoning ajralmas qismiga aylanishda davom etmoqda. 1940-yillardan boshlab, matematik teoremlarning isbotlarini topish yoki shaxmat o'ynash kabi murakkab vazifalarni bajarishga mo'ljallangan dasturlar ishlab chiqilgan². Hozirga qadar kompyuterlarning qayta ishlash tezligi va xotira hajmi bo'yicha sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsada, insonning moslashuvchan fikrlash qobiliyatiga teng keladigan dasturlar hali mavjud emas. Shu bilan birga, sun'iy intellekt aniq maqsadli vazifalarda, masalan, tibbiy diagnostika, ovoz va qo'l yozuvini aniqlash, kompyuter qidiruv tizimlari va chatbotlar kabi sohalarda samarali qo'llanilmoqda. Ushbu maqolada sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'siri, yangi ish o'rinlarining yaratilishi, ishchi kuchining moslashuvi va texnologiyaning kelajakdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'sirini o'rganish jarayonida turli ilmiy maqolalar, kitoblar va tahliliy hisobotlar asos qilib olindi. Ilmiy manbalarda sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiyotga integratsiyasi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va mavjud kasblarning o'zgarishi bo'yicha qimmatli ma'lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlar va tadqiqot markazlari tomonidan chop etilgan hisobotlarda sun'iy intellektning global mehnat bozoriga ko'rsatadigan ijobiy va salbiy ta'sirlari, shuningdek, kelgusidagi potensial imkoniyatlar va xavf-xatarlar keng

tahlil qilingan. Mazkur adabiyotlar tahlili sun'iy intellektning mehnat bozoridagi tendensiyalarini chuqur tushunish va muammoni har tomonlama yoritish imkonini berdi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi sun'iy intellekt texnologiyalarining mehnat bozoriga ko'rsatadigan ta'sirini chuqur tahlil qilishdan iborat. Mavzuni o'rganish jarayonida ilmiy adabiyotlar, statistik tahlillar va turli xil maqolalar asosida tahliliy yondashuv qo'llanildi. Shuningdek, tadqiqot davomida sun'iy intellektni qo'llashning afzalliklari va kamchiliklari o'rganilib, uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari belgilab berildi. Sun'iy intellekt (SI) zamonaviy mehnat bozorida inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bu texnologiya ishlab chiqarishdan tortib, xizmat ko'rsatish va ilmiy tadqiqotlarga bo'lgan ko'plab sohalarda samaradorlikni oshirmoqda. SI avtomatlashtirish orqali jarayonlarni tezlashtiradi, inson mehnatini optimallashtiradi va texnologik rivojlanishni yangi bosqichga olib chiqadi. Quyida SI ning mehnat bozoriga ta'siri va afzalliklari bilan tanishib chiqamiz: Afzalliklari:

- Ish samaradorligini oshiradi.
 - Sun'iy intellekt texnologiyalari takroriy vazifalarni avtomatlashtirib, inson mehnatini optimallashtiradi va vaqtni tejaydi.
 - Yangi kasblarni yaratadi.
 - SI rivoji bilan data mutaxassisi, SI muhandisi va texnologik boshqaruv bo'yicha mutaxassislar kabi yangi yo'nalishlar shakllanmoqda.
 - Xizmat sifatini oshiradi.
 - Chatbotlar va avtomatlashtirilgan tizimlar mijozlarga tezkor va sifatli xizmat ko'rsatadi
- Kamchiliklari:
- Texnologik ishsizlik.
 - Ko'plab sohalarda avtomatlashtirish tufayli an'anaviy ish o'rinlari yo'qolib bormoqda.
 - Ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi.
 - SI texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati barcha davlatlarda yoki mintaqalarda bir xil emas, bu esa iqtisodiy farqni oshirmoqda.
 - Malaka oshirish zaruriyati.
 - Yangi texnologiyalarga moslashish uchun ishchilar doimiy ravishda qayta tayyorlanishni talab qiladi, bu esa vaqt va resurslarni talab etadi.

Sun'iy intellektning iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan hissasi tobora ortib bormoqda. Bu texnologiya nafaqat mehnat bozorini o'zgartiradi, balki umumiy iqtisodiy jarayonlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xizmat ko'rsatish sohasida sun'iy intellekt texnologiyalari mijozlarga individual yondashuvni ta'minlamoqda. Chatbotlar va boshqa avtomatlashtirilgan tizimlar mijozlar ehtiyojini tez va aniq

qondirish imkonini beradi. Shu bilan birga, texnologik rivojlanishning salbiy oqibatlarini ham inobatga olish lozim. Texnologik ishsizlik tufayli malakasiz ishchilar mehnat bozoridan siqib chiqarilmoqda. Sun'iy intellektning keng joriy etilishi yangi malakalarni o'zlashtirish zaruriyatini oshiradi. Ishchilar o'z ko'nikmalarini yangilash uchun doimiy qayta o'qitishga muhtoj bo'ladilar. Kelgusida sun'iy intellektning iqtisodiyotga ta'siri yanada sezilarli bo'lishi kutilmoqda. Xususan, 2035-yilga kelib yalpi ichki mahsulotni 0,6 dan 6 foizgacha oshirish potentsiali mavjud. Sun'iy intellekt texnologiyalarining global darajada joriy etilishi iqtisodiy raqobatni kuchaytiradi. Bu, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun yangi imkoniyatlar va xavf-xatarlarni yuzaga keltiradi. Sun'iy intellekt kelajakda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida inqilobiy o'zgarishlarni davom ettiradi. Shu sababli, unga moslashish jamiyatning har bir qatlamida muhim vazifa bo'lib qoladi. Sun'iy intellektning rivojlanishi bilan bir qatorda yangi kasblar paydo bo'lmoqda. SI texnologiyalari bilan ishlash uchun yuqori malakali mutaxassislar, masalan, sun'iy intellekt muhandislari, data tahlilchilari va texnologik boshqaruv bo'yicha ekspertlar talab etilmoqda. Bunday kasblar nafaqat iqtisodiyotda yangi yo'nalishlarni ochib beradi, balki yuqori daromadli ish o'rinlarini taqdim etadi. Sun'iy intellekt ilmiy tadqiqotlar va yangi texnologiyalarning rivojlanishini tezlashtiradi. Tibbiyot sohasida SI murakkab kasalliklarni aniqlash va dori vositalarini yaratishda foydalanilmoqda. Ta'lim va transport sohalarida esa personalizatsiya qilingan yechimlar taqdim etilmoqda.

XULOSA

Sun'iy intellektning mehnat bozoridagi ahamiyati, avvalo, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishdan iborat. Biroq, ushbu texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun davlat siyosati va xususiy sektorning birgalikdagi harakatlari talab etiladi. Sun'iy intellektning imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish va salbiy oqibatlarni minimallashtirish uchun ishchi kuchini qayta o'qitish va malakalarni oshirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqish zarur. Shu orqali texnologik rivojlanishning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shishi ta'minlanadi. Sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'siri murakkab va ko'p qirrali bo'lsa-da, uning imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish va salbiy ta'sirlarni minimallashtirish uchun strategik choralar zarur. Buning uchun davlatlar o'z siyosatlarini qayta ko'rib chiqib, texnologiyaga moslashish uchun moslashuvchan tizimlarni joriy etishlari lozim. Shu bilan birga, xususiy sektor sun'iy intellektni joriy qilishda ijtimoiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. What is artificial intelligence (AI)? /

<https://www.ibm.com/topics/artificialintelligence>
artificial intelligence /

2. <https://www.britannica.com/technology/artificialintelligence>

3. Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings. In Handbook of Labor Economics (pp. 1043-1171). doi:10.1016/S0169- 7218(11)02410-5

4. Brynjolfsson, Erik and Tom Mitchell. 2017. "What Can Machine Learning Do? Workforce Implications." Science, 358(6370): 1530–1534.

5. Tegmark, Max (2017), Life 3.0. Being Human in the Age of Artificial Intelligence, New York: Knopf.

